

PEDAGOGICAL SCIENCES

THE CONTROL IN THE MANAGEMENT OF THE EDUCATIONAL INSTITUTION - MODERN TRENDS AND DIMENSIONS

Mihalev V.

Ph.D of Pedagogy

Varna Free University „Chernorizetz Hrabar”

КОНТРОЛЪТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ – СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ И ИЗМЕРЕНИЯ

Михалев В.

дпн

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8348745>

Abstract

The publication examines aspects of the implementation of the control function of the director of an educational institution. Through its effective implementation, the degree of achievement of the goals is reported and, if necessary, changes can be introduced. The control activity of the director refers to the activities related to the training, education of the students, contributes to increasing the quality of the provided education and ensures the observance and implementation of the state educational standards. The publication deals with questions related to the types of control and the applied methods and forms of control activity. Sample indicators and criteria for evaluating lesson activity are presented in the "Teaching Process" section.

Анотация

В публикацията се разглеждат аспекти от прилагането на контролната функция на директора на образователна институция. Чрез нейното ефективно изпълнение се отчита степента на изпълнение на целите и при необходимост могат да се въведат промени. Контролната дейност на директора се отнася за дейностите свързани с обучението, възпитанието на учениците, допринася за повишаване на качеството на предоставяното образование и осигурява спазването и прилагането на държавните образователни стандарти. В публикацията са засегнати въпроси, свързани с видовете контрол и прилаганите методи и форми на контролна дейност. Представени са примерни индикатори и критерии за оценяване на урочна дейност в частта „Процес на преподаване“.

Keywords: management control, standards, methods and forms of control, control by indicators

Ключови думи: управленски контрол, стандарти, методи и форми на контрол, контрол по индикатори

1. КОНТРОЛЪТ КАТО ФУНКЦИЯ НА УПРАВЛЕНИЕ

Дейността на всяка образователна институция е насочена към постигане на определени цели, които се определят от нейната стратегия, годишния план за дейността, изготвените мерки за повишаване на качеството на образованието, приетите програми за ранно напускане на училище и др. В процеса на изпълнението им е необходима информация за нивото и качеството на постигане на заложените цели. Управлението, като процес на изпълнение има четири функции – планиране, организиране, ръководство и контрол. Контролът е посочен като последна, заключителна функция за управление, защото тя се осъществява след като останалите са завършени. Контролирането се използва за оценка дали един ръководител или една институция са осъществили добро равнище на дейностите по планиране, организиране и ръководство. Контролната функция е най-тясно свързана с планирането, защото то определя целите и методите за постигането им, а контролирането установява доколко те са били успешни.

Контролът е процес, който осигурява изпълнение на плановете и достигане на целите на образователната институция, т. е. процес на проследяване на нейната дейност, насочен към това да гарантира, че тя се води по планирания начин и включващ коригиране на всички открити значителни отклонения.

Контролирането е една от най-важните управленски функции и чрез нея се реализира обратната връзка между субекта и обекта на управление. Чрез изпълнението на контролната си функция училищният директор има възможност своевременно да отчете степента на изпълнение на целите и да извърши при необходимост промени. Контролирането е трайно осъществявана управленска дейност по разкриване на съответствието между предварително набелязаното и постигнатото в образователната институция с оглед на коригиране на появилите се отклонения. В този аспект О. Симеонов отбелязва: „изпълнявайки своята основна функция по задържане функционирането на управляваната система и нейните подсистеми в рамките на допустимите отклонения от зададените системни

значения за тяхното поведение, контролът изпълнява и едно по-общо предназначение - да осигури единство на набелязаната програма с нейното изпълнение“ [16, с.43]. Налице е и друго становище, което според проф. М. Динев функцията управленски контрол обхваща пет елемента:

- ✓ оценка на нормата на системата - „решение на параметрите, в които ще се развива системата, нейната цел и целите на всяка подсистема, на всеки елемент на процеса“.
- ✓ установяване на очакваното състояние на системата;
- ✓ измерване и оценка на практическото състояние на системата;
- ✓ съпоставка между нормата, фактическото и очакваното състояние;
- ✓ регулиране на поведението на системата в резултат на упражнен контрол [8, с.19].

Класификацията на елементите на контролната функция на О.Симеонов е твърде близка до тази на М.Динев. Той обособява следните елементи:

- ✓ оценка на планираното състояние;
- ✓ измерване и оценка на очакваното състояние;
- ✓ установяване на стандарти;
- ✓ измерване на фактическото състояние;
- ✓ съпоставяне на фактическото и планираното състояние и оценка на отклоненията;
- ✓ регулиране [16, с.56-75].

О. Симеонов счита, че „оценката на планираното състояние е едновременно подготвителен и завършващ стадий на осъществяването на управленския контрол. Именно на този стадий става преплитането на контролиращата и планиращата функция, която осигурява главните предпоставки на единството на плана-стратегия с неговото изпълнение“ [16, с.46]. Трябва да се отбележи, че контролът и планирането представляват отделни управленски процеси и етапи в управленския цикъл, които не трябва да се смесват.

Д. Господинов в своята монография „Контролът в управлението на училището“ посочва, че като елементи на контролната функция могат да се приемат планираните цели, нормите (стандартите) за тяхното оценяване, измерването (установяването) за постигнатия резултат, сравняването между планирания и постигнатия резултат [4, с.9-10].

Планираните цели в дейността на образователната институция се определят от плановите документи на училищната организация - стратегията за развитие на училището за 5 г. период, годишни и месечни планове, програми, проекти, заповеди, указания, разпореждания на директора и зам.-директорите и др.

Нормите (стандартите) са критериите, по които се извършва оценка на равнището на постигане на планираните цели.

Установяването на постигнатите резултати се осъществява чрез съответните контролни дейности, процедури, технологии и диагностичен инструментариум. От изключително важно значение за обективността на осъществявания контрол е

използваните контролни дейности да съответстват на дейностите, които се контролират.

Сравняване, анализ и оценка на планираните с постигнатите резултати. Извършва се на основата на сравняване на фактическите резултати със съответните норми. Сравняването включва и анализ върху евентуалните отклонения, причини, добри практики, неизползван капацитет на организацията и др. В случаите, когато установените резултати не съответстват на желаните се набелязват необходимите коригиращи мерки.

Контролът е самостоятелна функция на управлението, но зависи от останалите функции. В свои публикации П. Балкански отбелязва, че най-близка е връзката на контрола с елементите планиране и регулиране. Според него между планиране и контрол има взаимна (двустранна) връзка. Такава двустранна връзка и зависимост съществува и между контрола и регулирането. Той мотивира тази връзка с това, че чрез контрола могат да се установят най-често нежелани отклонения и тогава е необходимо предприемане на коригиращи действия. В случай, че не бъдат предприети коригиращи дейности контролът има само констатиращ характер [2, с.69-70].

Автори като Р. Грифин, Н. Ненов и Д. Димитров обособяват четири етапа на контрол, а други като А. Доралийски приемат три етапа на извършването на контролната дейност [21, с. 604; 14, с.270; 7, с.138]. Според Д. Господинов е целесъобразно приемането и установяването в училищната практика вариант с четири етапа на процеса на контрол [4, с.17-18].

1. *Определяне на норми (стандарты за оценяване) на постигнатите резултати.* Установяването на степента на изпълнение на планираните резултати на равнището на образователната институция и на нейните структурни звена изисква наличието на еталони за сравняване на желаното с действително постигнатото (пак там). Основното затруднение, което се среща е, че поради твърде релативния характер на педагогическата дейност е трудно да се разработят критерии за оценяване (пак там). Този етап обхваща дейностите, свързани с планиране на контролната дейност на директора – цели, средства, периодичност, обект на контрола, методика и технология [18].

2. *Установяване на реалните постигнати резултати.* Констатирането на постигнатите резултати налага определяне на обектите за измерване и на техните индикатори, посредством които може да се извърши. Установяването на постигнатите резултати трябва да отговаря от една страна на изискванията за ефикасност, а от друга – за икономичност.

3. *Сравняване, оценка и анализ на постигнатите резултати с нормите (стандартите).* Препоръчително е сравняването да бъде придружено с управленски анализ. В случай, че реално постигнатите резултати са по-ниски от заложените в нормите следва да се направи анализ на причините довели до този резултат и съответно да се набележат

корекционни мерки за преодоляване на допуснатите слабости и отклонения от приетите стандарти. Възможно е да бъде отчетен по-висок резултат, който е над заложената норма при което е целесъобразно също да се направи анализ на причините за това с оглед установяване на трайна тенденция на задържането на този положителен резултат.

4. *Предприемане на коригиращи действия от директора като орган на управление на образователната институция.* Този етап е свързан с разработване на изисквания и препоръки за регулиране на процеса на оптимизиране на качествените и количествените характеристики на дейността. Когато

получените резултати в процеса на осъществения контрол се различават от приетите норми е наложително да се предприемат корекционни мерки за установяване на причините за допуснатите слабости. В случай, че не бъдат предприети такива действия от страна на директора на училищната организация, това ще доведе до реализиране на констатиращ, а не на ефективен педагогически контрол в работата на педагогическите специалисти. Етапите на процеса на контрол в образователната институция могат да бъдат визуализирани във вида, посочен на фиг.1.

2. ЕТАПИ НА ПРОЦЕСА НА КОНТРОЛ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ

фиг.1

Контролната дейност на директора на образователната институция се отнася за дейностите свързани с обучението, възпитанието и допринася за повишаване на качеството на предоставяното образование, осигурява спазването и прилагането на държавните образователни стандарти. Прилагането на управленския контрол е от съществено значение

и от гледна точка на неговите функции - диагностично-информационна, анализираща, оценъчна, санкционираща, мотивираща. Често срещан недостатък при провеждане на контролната дейност на директора е реализирането само на констатиращата функция на контрола. Обсегът на този контрол се ограничава само до регистрирането на грешки и пропуски. За това той трябва да бъде насочен не

само към действията, но и към получените резултати. За да бъде ефективен контрола е необходимо да се прилагат всички негови функции.

Съвременната теория на мениджмънта отчита прогностичната и превантивна полза от контрола. От значение е не само измерването на крайния резултат от дейността на организацията, а непрекъснатото проследяване на постигането на предварително определените стандарти и предприемане на коригиращи действия при необходимост. Упражняването на педагогически контрол от директора като трайно осъществявана управленска дейност дава възможност за саморегулация на училищната институция, тъй като чрез него той получава задълбочена информация за състоянието и организацията на обучението и равнището на образователно-възпитателния процес. Провежданият управленски контрол от страна на директора оказва съществено влияние и върху оценката на резултатите от труда на педагогическите специалисти, поощряването им с награди – морални и финансови, кариерното им развитие и тяхното атестиране.

Контролирането като процес трябва да се подготвя и провежда от директора така, че да способства за формирането на професионални, нравствени и личностни качества на членовете на професионалната общност. Правото за упражняване на контрол в училищната институция произтича от властовите правомощия на училищния директор. При тежаването на служебна власт дава възможност за осъществяване на контрол върху работата на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал. Разпоредбата на чл.257 ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование определя директорът на държавни и общински институции в системата на предучилищното и училищното образование като „орган за управление и контрол“. Правото на директора да извърши контрол се определя от чл. 258 ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование. Неговата дейност при управлението и контрола на учебната, учебно-производствената, учебно-творческата, спортната и административно-стопанска дейност се подпомага от зам.-директорите, чиито контролни функции се възлагат от него.

Директорът на образователната институция в качеството му на орган за управление и контрол е длъжен да изпълнява контролните си функции. На контрол подлежат:

- спазването и прилагането на нормативните актове в системата на предучилищното и училищното образование;
- изпълнението на дейности, свързани с обучението, възпитанието и социализацията в образователната институция;
- планирането и организацията на образователния процес, включително и чрез посещение на учебни часове;
- дейността на педагогическите специалисти във връзка с организацията на образователния процес;
- дейността на зам.- директорите и административния персонал;

- спазването на правилниците, правилата и механизмите за дейността на образователната институция;

- изпълнението на дейности, свързани със задържането на подлежащи на задължително обучение ученици;

- подобряване на индивидуалния напредък на всеки ученик по отношение на неговите образователни резултати;

- повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти;

- контролира отсъствието на учениците;

- контролира правилното водене, издаване и съхраняване на документи в училищната институция;

- контролира изпълнението на препоръките и предписанията на контролните органи;

- контролира процесът на самооценяване на училището;

- контролира законосъобразното, целесъобразното, икономичното и прозрачното изразходване на бюджетните средства;

- изпълнението на задълженията и отговорностите по длъжностна характеристика на работещите в образователната институция (зам.-директори, педагогически специалисти и непедагогически персонал).

- назначаването на персонала в училище;

- изготвянето на длъжностно и поименно щатно разписание;

- спазване на трудовата дисциплина и седмичното разписание;

- изпълнението от учителите на дадени препоръки от експерти на РУО.

Въпреки, че към настоящия момент няма специален нормативен акт, който да регламентира реда за провеждане на контролната дейност на училищния директор, то параметрите на контролирането могат да се търсят от една страна в законовите и подзаконовите нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование, а от друга - във вътрешноучилищните документи, които се отнасят до:

- ✓ Закон за предучилищното и училищното образование, обн. ДВ, бр.79/13.10. 2015 г., в сила от 1.08.2016 г.

- ✓ Наредба №15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, обн. ДВ, бр.61/2.08.2019 г.

- ✓ Наредба №11/1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, обн. ДВ, бр. 74/20.09.2016 г.

- ✓ Наредба №8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, обн. ДВ, бр. 66/23.08.2016 г.

- ✓ Годишен план за работа на образователната институция;

- ✓ Правилник за дейността на училището;

- ✓ План за провеждане на квалификационната дейност в институцията;

- ✓ Правилник за вътрешен трудов ред;
- ✓ Годишен анализ на резултатите от образователно-възпитателния процес;
- ✓ Длъжностна характеристика на директора.

Директорът на образователната институция извършва контролна дейност при спазване на общите принципи на контрол - законност, компетентност, обективност, системност, демократизъм и хуманизъм, ефективност, гласност, оперативност, както и от прилагането на специфични принципи – принцип за стратегическа насоченост на контрола, принцип за нормативност, принцип за контрол по критичните точки, принцип за съвременност на контрола. Качеството на осъществяваната от директора контролна дейност трябва да се оценява въз основа на приносът му за повишаване на резултатите от обучението в края на учебната година.

Контролът, който осъществява училищния директор е педагогически и административен. На контрол от страна на директора подлежат всички педагогически специалисти в т. ч. и педагогически специалисти с ръководни функции, както и непедagogическия персонал на училищната институция. Това пряко кореспондира със задълженията му като „*орган за управление и контрол, който организира и контролира цялостната дейност на институцията в съответствие с правомощията, определени с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на директорите, учителите и другите педагогически специалисти*“.

3. ВИДОВЕ КОНТРОЛ, ОСЪЩЕСТВЯВАН ОТ ДИРЕКТОРА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ

Контролът като функция на управлението е пряко свързан с планирането и организирането на училищната дейност. Като основен контролиращ орган директора на училището трябва да поставя пред педагогическите специалисти и непедagogическия персонал ясни и конкретно изпълними задачи, които трябва да бъдат съобразени с техните възможности. Той трябва да дава гласност на контролната си дейност и на резултатите от извършените от него проверки.

В зависимост от това кога се провежда контролът и според етапите за решаване на задачите той може да бъде *предварителен, текущ и последващ* контрол (таблица 1). Директорът следва да извърши *предварителен контрол* преди началото на изпълнението на набелязаните дейности с цел да се предотвратят евентуални грешки в планирането и подготовката. С осъществяваният от него *превантивен контрол* се прогнозира бъдещи отрицателни явления и отклонения от стандартите. Той трябва да се съобрази с някои условия за ефективно протичане на превантивния контрол, а именно:

- пълно и точно регламентиране на задълженията и отговорностите на всички педагогически специалисти и непедagogически персонал в училището;
- пълно съответствие между права и отговорности;

- поставяне на определени задачи, които в пълна степен съответстват на квалификацията на кадрите;

- ефективна система за стимулиране на резултатите от труда на персонала – определяне на критерии за оценка на труда.

Текущият контрол се реализира от директора по време на изпълнение на набелязаните дейности с цел да се разкрият евентуални нежелани отклонения от набелязаните междинни цели и резултати. Този контрол има решаващо значение при адаптацията на млади педагогически специалисти към упражняването на учителската професия и за техния успешен старт. Директорът провежда *последващ контрол* с които се цели да се установи съответствието на постигнатите резултати с набелязаните цели. Такъв тип контрол се провежда при учители на които са дадени предписания за изпълнение в хода на провеждане на текущия контрол. Резултатите от проведения педагогически и административен контрол се регистрират писмено в книга за контролната дейност и чрез съответните констативни протоколи в съответствие с изискването на приложение №2 към чл.7 т.2 от Наредба №8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование. Изготвените от директора констативни протоколи трябва задължително да съответстват на вписаните в книгата за контролна дейност проверки и се подписват както от проверяващия, така и от проверявания педагогически специалист или служител, което удостоверява, че същият е запознат с констатациите от извършената проверка. В зависимост от темата на контрола констативните протоколи могат да имат различна свободна форма.

В зависимост от обхвата контролът, който се осъществява в образователната институция е *стратегически и оперативен*. Стратегическият контрол е предварителен и текущ. Той има за цел да прецени степента на избор на стратегия за развитие на училището, да проследи и контролира нейното изпълнение. В случай, че през периода на нейното реализиране настъпят изменения в нормативните актове, демографски промени, които водят до намаляване на броя на паралелките и учениците, качеството на предлаганото образование, промяната в желанията на родители и ученици могат да направят избраната стратегия неизпълнима. Контролът на директора върху изпълнението на стратегията за развитие на училището трябва да бъде насочен към оценка на това в каква степен тя се изпълнява и в случай на настъпили промени следва да се предприемат необходимите действия. Чрез оперативния контрол, който е текущ и последващ ръководството на училището оценява постигнатите резултати, сравнява ги с поставените цели и задачи и предприема коригиращи мерки. Контролните дейности, които предприема директора трябва да са насочени към същността на образователния процес с цел да се открият и анализират причините, водещи до отклонения. Контролната функция на директора не бива да се възприема само като контрол на откло-

нението, но той може да бъде ориентиран и към специалисти и персонал, които реализират високо изпълнение на задълженията си.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ

Таблица 1

ВИД НА КОНТРОЛА	ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ	НАСОЧЕН КЪМ...	ПОЛЕ НА РЕАЛИЗАЦИЯ
Предварителен контрол	Преди начало на дейността - учебната година, отделна дейност	Към входа на системата преди началото на дейността, за осигуряване на ресурси за реализиране на съответната дейност	✓ Контрол на ресурсите; подбор на персонал;
Текущ контрол	По време на изпълнение на дейностите и/или процесите в хода на учебната година	Към дейността в системата и неговите участници	Наблюдение на персонала и учениците; Самооценка на персонала;
Последващ контрол	След края на дейността, изпълнение на задачите, приключване на учебната година и поетапно на процесите	Към изхода на системата, образователната институция	Анализ на резултатите; изследване на резултатите – ученици, персонал, родители и други участници

Известно е, че след Освобождението провеждането на вътрешноучилищния контрол се възлага на главните учители и на директори на класните училища, а външния контрол - на окръжните училищни инспектори. За разлика от инспектирането, вътрешноучилищният контрол се извършва от субектите на самата образователна институция. Контролната дейност на директора определя степента на заложените цели и получените резултати за определен период от време. Нейният обхват включва проверка на степента на съответствието между приетите управленски решения, отразени в нормативните актове и вътрешноучилищни документи, процеса на функциониране на контролирания обект, установяване на отклоненията и набелязване на корекционни мерки при необходимост.

Целта на вътрешноучилищния контрол е чрез него да се провери своевременното и точното изпълнение на реализацията на приетите държавни образователни стандарти, т. е. постигане на съответствие на функционирането и развитието на педагогическия процес в училище с изискванията на държавния образователен стандарт. Посочените задачи на вътрешноучилищния контрол произтичат от целите:

- периодична проверка на съответствието с изискванията на държавните стандарти по различните учебни предмети;
- формиране на отговорно отношение сред учениците към овладяване на знания, умения и способности;
- систематичен контрол върху качеството на преподаване на учебни дисциплини, спазване от страна на учителите на научно обосновани изисквания за съдържанието, формите и методите на преподаване;
- подпомагане на педагогическите специалисти в образователно-възпитателния процес и подобряване на техните педагогически умения;

- изучаване на прилаганите добри практики от педагогическите специалисти;
- осигуряване на връзката с учебната с извънкласната дейност;
- диагностика на състоянието на образователния процес, идентифициране на отклонения;
- разработване на иновативни методи на преподаване;
- подобряване на системата за мониторинг на състоянието и поддържането на училищната документация.

Вътрешноучилищният контрол се провежда в два аспекта: административен и педагогически. Административният контрол е свързан с проверка на задължителната училищна документация, свързана с организацията на учебния процес, проверка на системата на дежурството в училище, проверка по спазването на законоустановеното работно време на персонала, проверка по спазване на Правилника за вътрешния трудов ред, проверка на документацията свързана с трудово-правните отношения на персонала и др.

Директорът като председател на педагогическия съвет на училището трябва да контролира и отчита пред него изпълнението на взетите от съвета решения. Вътрешноучилищният педагогически контрол обхваща извършване на текущи проверки, съгласно плана за контролна дейност на директора, посещения на учебни часове и проверка на педагогическата дейност на отделни педагогически специалисти, проверки на резултатите от обучението на учениците и продукти от дейността им, разговори с отделни учители.

Процесът на осъществяване на вътрешноучилищния педагогически контрол от директора включва определени дейности, свързани с подготовката и изпълнението им в следните етапи:

1. *Първият етап*, обхваща задължителното планиране на контролната дейност - посочват се це-

лите, задачите, средствата, формите на контрол, периодичността, обектите и дейностите, подлежащи на контрол, сроковете за изпълнение. Предварителната подготовка налага съставяне на *план за провеждане на контролната дейност* на директора, с който се запознават не само педагогическите специалисти, но и непедагогическия персонал. Преди посочване на целите и задачите е препоръчително

да се направи анализ на неговата контролна дейност през предходната учебна година, в който да се отчетат положителните и слабите страни на контрола, видовете и броя на извършени проверки, от които може да се определи какво е процентното съотношение на педагогическия към административния контрол. Този анализ може да бъде представен в таблица 2:

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОВЕРКИТЕ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ ДИРЕКТОРА ПО ВИДОВЕ КОНТРОЛ

Таблица 2

№	ТЕМАТИЧНА НАСОЧЕНОСТ НА КОНТРОЛА	БРОЙ КОНСТАТИВНИ ПРОТОКОЛИ	%
1.	Педагогически контрол		
		
2.	Административен контрол		
		
3.	Финансов контрол		
		
4.	Контрол по изпълнение на държавните образователни стандарти		
		

В анализа на резултатите от контролната дейност на директора се отчитат броя на посетените педагогически специалисти, съответствието между цели и задачи в хода на реализиране на урока, прилагани традиционни и иновационни методи, принципи на обучение, обратна връзка на учителя с учениците за проверка на усвоените нови знания. Посочват се силните страни на извършената от директора контролна дейност, като се отчита процента на учителите, които отговарят на изискванията за заемане на съответната учителска длъжност, квалификационната структура на педагогическите специалисти, кариерно развитие и др. В края на анализа могат да бъдат изведени аспекти от дейността на образователната институция, които се нуждаят от подобрене – например навременното влизане на учителите в учебен час и използване на цялото регламентирано време в часа за изпълнение на учебни дейности, освобождаване на ученици за кратко време от часа, аргументиране на поставените оценки от учителите за всеки изпитан ученик, повишаване на мотивацията на учениците чрез поставяне на индивидуални задачи и прилагане на диференциран подход от учителите, недостатъчна индивидуална работа с напредналите ученици, спазване на графика за консултиране на родители и ученици, системното прилагане на иновативни методи на преподаване и др.

Плановете за провеждане на контролната дейност на директора и зам.-директорите се утвърждават със заповед на директора. Те са неразделна част от годишния план за работата на образователната институция. В тях се посочват нормативните основания за провеждане на контрола - закони, подзаконови и приети вътрешноучилищни документи, както и дейностите, които подлежат на контрол - образователно-възпитателна, административно-управленска и административно-стопанска. Този етап включва определянето на *инструментарий*

за провеждане на контрола - анкети, тестове, задаване на самостоятелна работа за изпълнение от учениците, както и проучване на теоретични източници.

Установяването на степента на изпълнение на планираните резултати в образователната институция изисква да се определят еталони за сравняване на желаното с постигнатото - т. е. индикатори и критерии за оценяване. В този етап могат да бъдат определени следните примерни основни задачи на контрола:

1. Да се установи степента на ефективност между планиране, организация и управление на педагогическия труд и качеството на обучение, като се отчита съответствието между държавни образователни стандарти, норми, показатели и постигнатите реални резултати и в случай на констатирани отклонения от приетите стандарти да се набележат корекционни мерки за предприемане на необходимите коригиращи действия.

2. Да се установи степента на прецизност от педагогическите специалисти при работата им със задължителната училищна документация.

3. Да се установи съответствието между планираната и осъществена дейност по изпълнение на Наредбата на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците - системност и ритмичност при оценяване постиженията и напредъка на всеки ученик.

4. Да се установи равнището на изпълнението на трудовата дисциплина, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда, Правилник за вътрешния трудов ред и Правилник за дейността на училището.

5. Да се установи степента на ефективност на системата за финансово управление и контрол на бюджетните средства в образователната институция, равнището на компетентност и изискванията за документираност на всички операции и действия, осигуряването на

проследимост на отделните счетоводни и оперативни актове, както и на законността на извършените финансови операции.

6. Постигане на максимална информационна прозрачност на дейността на училището.

В процесът на планиране на контролната дейност се посочват какъв вид контрол ще се осъществява - предварителен контрол, текущ контрол, последващ контрол за установяване на степента на изпълнение на дадени препоръки, заключителен контрол, индивидуален и тематичен контрол, класна проверка и др. Могат да се посочат формите на педагогически контрол на учебния процес по определени учебни предмети и класове ще бъдат прилагани: тематичен контрол, предметно-обобщаващ контрол, класно-обобщаващ контрол и фронтален контрол.

В обсега на педагогическия контрол директорът планира важни педагогически дейности, свързани с установяване на резултатите от входното, изходно и междинно равнище на знания и умения на учениците по различните учебни предмети, с оглед отчитане на напредъка им - не по-малко от три пъти през учебната година, педагогически контрол на образователно-възпитателния процес в учебните часове по задължителна подготовка и в избираеми учебни часове по различни

предмети, педагогически контрол на дейността на новоназначени педагогически специалисти, педагогически контрол на дейностите от целодневната организация на обучение, педагогически контрол на дейността на ресурсни учители, училищни психолози, педагогически съветник и логопед и др. Необходимо е да бъдат посочени методите на извършвания педагогически контрол, т.е. начина на въздействие за постигане целите на основната дейност на училището - наблюдение, анализ, анкета, беседа, включено наблюдение, проучване на резултатите от писмените самостоятелни работи на учениците, сравнителен анализ на образователните постижения на учениците, оценка на дейността на педагогическите специалисти чрез измерване на постиженията на учениците и отчитане на техния напредък.

Преди провеждане на педагогическия контрол в подготвителния етап се определят индикатори с критерии и скала за оценяване - т.е. вътрешни индикатори на ниво училище, които се явяват средство за направляване на развитието на училището.

В таблица 3 са посочени примерни индикатори, степен за оценка и критерии за оценяване на провеждане на урочна дейност в частта „Процес на преподаване“. Крайният резултат от оценката по този компонент може да се установи посредством следната скала за оценка:

Таблица 3

№	ПОКАЗАТЕЛ	СТЕПЕН ЗА ОЦЕНКА	КРИТЕРИИ
1. Преподаване	1.1. Формулиране на адекватни цели на урока	3	Ясно и точно формулира цели, които във висока степен са адекватни на възможностите и потребностите на учениците
		2	Формулира цели, които отговарят на учебното съдържание и са адекватни на възможностите на учениците
		1	Неясни или непълно формулирани цели, които не отговарят на учебното съдържание и/или са неадекватни с възможностите на учениците
		0	Не формулира цели
	1.3. Технология на преподаване	3	Във висока степен поддържа оптимален темп на работа, връзките между компонентите на урока са ясни и логични, времето за реализирането им е прецизно
		2	Поддържа оптимален темп на работа, времето за отделните компоненти на урока е достатъчно за постигане на целите, планирани за часа. Стриктно се придържа към планираните дейности по структурата на урока
		1	Темпът на работа позволява да се реализират частично целите на урока. Няма логически връзки между отделните компоненти, проведените дейности не отговарят на темата на урока
		0	Не се вмести в рамките на часа, няма логическа връзка между компонентите на урока, проведените дейности са хаотични и самоцелни
	1.4. Междупредметни връзки	3	Реализирани междупредметни връзки с различни учебни предмети

		2	Реализирана междупредметна връзка по даден учебен предмет	
		1	Реализирани само вътрешнопредметни връзки	
		0	Няма реализирани междупредметни връзки	
	2.1. Методи на преподаване		3	Прилага във висока степен разнообразни и интерактивни методи на преподаване във всички етапи на урока
			2	Частично прилага разнообразни и интерактивни методи на преподаване
			1	Прилага традиционни методи на преподаване
			0	Не прилага разнообразни методи на преподаване
	2.2. Използване на дидактически средства		3	Използва разнообразни дидактически средства за онагледяване на учебното съдържание, които са целесъобразно подбрани и съответстват на целите на урока. Умело и своевременно прилага ИКТ в обучението
			2	Частично използва дидактически средства за онагледяване на учебното съдържание, които съответстват на целите на урока. Прилага ИКТ
			1	Използва остарели дидактически средства, които не отговарят на целите и съдържанието на урока
			0	Не използва дидактически средства
	2.3. Умения за презентиране		3	Изложението на учителя е разбираемо. При излагане на учебното съдържание учителят умее да формира интерес към учебния предмет. Записът на дъската/екрана е прецизен и нагледен
2			Изложението на учителя е разбираемо. При излагане на учебното съдържание, учителят умее да ангажира вниманието на учениците. Записът на дъската/екрана е нагледен.	
1			Изложението на учителя не е в достатъчна степен разбираемо. Ангажира вниманието на учениците при излагане на учебното съдържание, но за кратко време. Записът на дъската/екрана е нагледен, но в недостатъчна степен дава възможност за добро заучаване	
		0	Изложението на учителя не е ясно и разбираемо. Ангажира вниманието на учениците при излагане на учебното съдържание, но за кратко. Записът на дъската/екрана е кратък и неясен.	

Крайният резултат от оценката по компонент „Процес на преподаване“ може да се установи посредством следната скала: 18 - 21 точки – отличен; 17- 14 т. - мн. добър; 13 -10 т. - добър; 9-6 т. – задоволителен, 5-0 т. - незадоволителен.

2. *Вторият етап* е свързан с проучване и установяване на състоянието на проверяваните обекти чрез прилагането на определени методи - наблюдение на система от уроци, сравнителен анализ на постиженията на учениците, беседа за установяване на постиженията на педагогическите специалисти, провеждане на анкети за установяване на определени пропуски с цел осъществяване на последващ контрол. Осъществяването на контрола в този етап от директора има две основни цели – да оцени работата на учителя и да се подпомогне неговото професионално развитие и усъвършенстване.

3. *Третият етап* е свързан с въздействието върху проверявания обект. Той включва разработване на управленски решения, документиране на контрола чрез съставяне на констативен протокол в два еднообразни екземпляра, запознаване на прове-

рвания обект с констатациите и направените препоръки, гласност на резултатите от извършения педагогически контрол. В случай, че се налага да бъдат направени препоръки е необходимо те да бъдат обвързани с конкретни срокове.

Преди провеждане на педагогическия контрол е необходимо директора да се съобрази с обстоятелството, че този контрол се ограничава само в рамките на неговите компетентности, отнасящи се единствено до организацията и управлението на образователния процес, а методическия контрол и методическото подпомагане на педагогическите специалисти се осъществява от съответния експерт от регионалното управление на образованието. Провеждането на педагогическия контрол от страна на директора съобразно неговите компетентности обхваща:

1. *Насоченост и формулиране на адекватни учебни цели (целепологане)*, което включва планиране на образователния процес по съответния учебен предмет, дейности за подкрепа на личностното развитие на учениците, иновативни методи на пре-

подаване, съответствие на темата на урока с планираното съдържание, степен на предварителна подготовка на педагогическия специалист за часа.

2. *Организиране и управление на образователния процес* – мотивирано поставяне на темата на урока, прилагани методи за обучение, съответстващи на целите на наблюдавания урок, технология и форми на преподаване, прилагане на индивидуален и диференциран подход от страна на учителя към учениците, целесъобразен подбор на организиранияте учебните дейности в часа, прилагане на определени дидактически принципи в обучението.

3. *Мотивиране и осигуряване на активно участие* на учениците в часа, насърчаване на самооценката на учениците, допринася за напредъка им.

4. *Прилагане на иновативни и интерактивни методи на обучение.*

5. *Формиране у учениците умения за работа в екип и в групи, за подкрепа и сътрудничество* – налични са установени правила за поведение в паралелката, състояния на дисциплината.

6. *Прилага подходящи средства за оценка на постиженията на учениците* – мотивира поставените оценки. При провеждането на контролни и класни работи с учениците учителя изготвя скала за оценяване, осъществява контрол върху предварително поставената за изпълнение от ученика домашна работа.

7. *Аспекти за насърчаване на социалната компетентност на учениците*, управление на класа, взаимодействие учител-ученик, комуникацията между учител и ученици е обусловена от взаимно уважение, възпитаване на култура на взаимоотношенията, дневник на паралелката, вписване на отсъстващите от учебни занятия.

8. *Административна компетентност* – редовно вписване на преподавания учебен материал в електронния дневник на паралелката, вписване на отсъстващите от учебни занятия, поставяне на оценки в електронния дневник.

9. *Личност на учителя* – преподаването от учителя мотивира и насърчава ученето, стил и език на общуване, спазване на книжовните норми на преподаване в процеса на обучение и възпитание на учениците, учителят формулира достъпни и разбираеми въпроси, които изискват точни отговори и прилагане на наученото. Умее да изслушва учениците и да им дава възможност за личностна изява.

10. *Външна рамка* – оформяне на работния кабинет по преподавания учебен предмет, нагледни и помощни материали.

Могат да бъдат посочени и други критерии, определени от спецификата на образователната институция.

При провеждане на *тематичен педагогически контрол* от директора по определена тематика е необходимо всички педагогически специалисти да бъдат предварително запознати с плана за проверка, който включва темата на проверката, цел и задачи на тематичния контрол, обект на контрола, основни въпроси, методи за осъществяване на тематичния контрол, време за извършване, организация

на контрола – начин на отчитане на резултатите и примерни литературни източници за проучване, свързани с определената тема.

Въпреки спазването на всички регламентирани изисквания на провеждане на контролната дейност на директора на образователната институция се очертават някои индикатори за съществуването на *дисфункции* в съвременния управленски контрол в образователната институция, които могат да бъдат обобщени в две посоки - едностранчивост на контрола и обхващане на контрола в недостатъчна степен, които могат да бъдат отнесени до:

- формално провеждане на контрол, който има само констатиращ характер;
- недостатъчна ефективност на контрола, поради това, че към проверяваните обекти се дават често неефективни препоръки;
- изоставане на контрола от развитието на теорията и практиката на съвременния мениджмънт;
- в малко случаи контролиращите преподават същия учебен предмет като контролираните и в значителна степен не могат да бъдат полезни на проверяващите учители в методически аспект;
- едностранчивост на контрола;
- директорите и зам.- директорите не могат да дават методически насоки, а само такива, свързани с организацията на работа в учебния час;
- липса на единни критерии за контролна дейност;
- не се осъществява последващ контрол върху работата на учителите с оглед своевременно изпълнение на дадените препоръки.

Литература:

1. **Атанасова, К.** И още едно мнение за системата на педагогическия контрол. В: Управление на образованието. Информационен бюлетин. Министерство на народната просвета. С., 1989, бр.9, с.30-33.
2. **Балкански, П.** Управление на училището. История, теория и перспективи. Университетско издателство „Неофит Рилски“. Благоевград. 2006.
3. **Бонева, Б.** Управленски аспекти на контрола в образованието. С., 2001.
4. **Господинов, Д.** Контролът в управлението на училището. С., 2010. Издателство „Деал - Емилия Недялкова“.
5. **Господинов, Д.** Училищният одит. В: Педагогика, 2004, №2.
6. **Гьорева, Р.** Контролната дейност в образованието. Пловдив, 2019.
7. **Димитров, Д.** Основи на управлението. Шумен, 2003. Университетско издателство „Еп. Константин Преславски“.
8. **Динев, М.** Контрол в социалното управление. С., 1999. Издателство „Тракия - М“.
9. **Илиева, Н.** Вътрешноучилищният контрол в условията на демократизация. В: Управление на

образованието. Информационен бюлетин. Министерство на културата, науката и просветата. С., 1989, бр.5, с.26-30.

10. Инструкция №1/23.01.1995 г. за провеждане на контролната дейност в системата на народната просвета. Обн. ДВ, бр.17/17.02.1995 г., издадена от министъра на науката и образованието, 1995 г.

11. **Кирпичевой, Т.** Вътрешноучилищният контрол в съвременните условия като инструмент за управление на качеството на обучение на учениците. Гомелски държавен университет „Франциск Скарина“, 2009.

12. **Маджирова, К.** Нови стратегии в педагогическия контрол : Или как да контролираме ефективно. С., Издателство „Тилиа“, 1995.

13. **Мирчева, В.** Педагогическият контрол и обновителните процеси в управление на образованието. В: Управление на образованието. Информационен бюлетин. Министерство на културата, науката и просветата. С., 1988, бр.7-8, с.32-35.

14. **Ненов, Н.** Функции на управлението. В: Организация и управление на образованието. С., 1992, Образование.

15. **Панчев, П.** Планиране на вътрешноучилищния педагогически контрол. В: Управление на образованието. Информационен бюлетин. Министерство на културата, науката и просветата. С., 1989, бр.5, с.17-21.

16. **Симеонов, О.** Теоретични въпроси на контрола.1977. М 8 М.

17. Указание на дейностите на общообразователните, специалните и професионални училища през уч. 1998-1999 г. МОН, С., с.126-127.

18. **Цоков, Г.** Контролът в управлението на образователното заведение. Презентация, 2012.

19. **Шамова, Т. и др.** Управление на образователните системи. Москва, 2002.

20. **Филипов, А.** Контролната директорска дейност - фактор за успешен учебен процес. В: Образование, бр.2, 2013.

На латиница

21. **Griffin, R.** Menagement. 3 - edition. Boston. 1990.